

JAHON BOZORIDA MADANIY-TARIXIY TURIZMNING O‘RNI VA AHAMIYATI

Jumaniyazova Ozodaxon Zaripboy qizi

BuxDU Turizm mutaxassisligi, 1-kurs magistranti

ozodaxonjumaniyazova0@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada madaniy-tarixiy turizmning jahon bozorida rivojlanish va uning turizm mintaqalarida sayyohlar uchun qiziqililik darajasi ochib berilgan. Bundan tashqari jahon bozoridagi turistik resurlar, ularning iqtisodiy ahamiyati va mashhur turistik obyektlar haqida qisqacha ma'lumotlar yoritilgan.

Kalit soʻzlar: *madaniy-tarixiy turizm, jahon bozori, jahon merosi, turistik mintaqalar, statistika, tahlil.*

Аннотация: В статье раскрывается развитие культурно-исторического туризма на мировом рынке и уровень интереса туристов к его туристическим регионам. Кроме того, освещены краткие сведения о туристических ресурсах на мировом рынке, их экономическом значении и известных туристических объектах.

Ключевые слова: *культурно-исторический туризм, мировой рынок, всемирное наследие, туристские регионы, статистика, анализ.*

Abstract: The article reveals the development of cultural-historical tourism in the world market and the level of interest for tourists in its tourism regions. In addition, brief information about tourist resources in the world market, their economic importance and famous tourist objects is covered.

Key words: *cultural-historical tourism, world market, world heritage, tourist areas, statistics, analysis.*

Kirish

Tarixiy va madaniy joylar umumiy jamiyat va mintaqalar uchun ayniqsa muhim ahamiyatga ega. Birinchidan, shaharlar, qishloqlar va hududlarning tarkibiy qismlari bir-biridan ajralmas organdir. Ikkinchidan, bu tarixiy va madaniy merosni tashkil etuvchi joylar mintaqa imidji, uning brendi va holatida muhim rol o'ynaydi, shuningdek aholining madaniy va milliy o'ziga xosligi shakllanishida muhim tarkibiy qism bo'lib xizmat qiladi. Uchinchidan, ushbu diqqatga sazovor joylar, madaniyat va dam olish markazlari mahalliy aholi, migrantlar va sayyohlar orqali kapital kirib kelishiga va daromadga sabab bo'ladi. Jahon bozorida turizm jahon iqtisodiyotining eng yirik tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Oxirgi o'ttiz yillikda dunyo bo'ylab sayyohlar soni qariyb 4 baravarga oshgan, turizmdan tushgan daromad esa 25 baravardan ko'proqqa oshgan. Bundan tashqari, Osiyo va Janubiy Amerika mamlakatlarida aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadlar jadal sur'atlarda o'sib borgan, bu esa ushbu hududlardagi iste'molchilarga ko'proq chet elga sayohat qilish imkonini beradi.

Adabiyotlar sharhi

Butun Jahon Turizm Tashkiloti dunyodagi 5 ta turizm manzillarini ko'rsatadi:

- Yevropa;
- Osiyo va Tinch Okeani;
- Amerika;
- Afrika;
- Yaqin Sharq;

Ushbu davlatlarda asosan turizmning quyidagi turlari juda mashhur: ekoturizm, madaniy turizm, madaniy-tarixiy turizm, shopping turim, tibbiy turizm, ziyorat turizmi va yoshlar turizmi.

Bundan tashqari, 2024-yil yanvar holatiga ko'ra, 168 ta davlatda jami 1199 ta Jahon merosi obyektlari mavjud bo'lib, ulardan 933 tasi madaniy, 227 tasi tabiiy va

39 tasi aralash obyektlardir.¹ Quyidagi jadvalda mintaqalar bo'yicha Jahon meros obyektlari soni keltirilgan. (1-rasm)²

Hududlar	Madaniy	Tabiiy	Aralash	Jami	%	Belgilangan mulkka ega ishtirokchi davlatlar
Arab davlatlari	84	6	3	93	7,76%	18
Lotin Amerikasi va Karib dengizi	103	38	8	149	12,43%	28
Osiyo va Tinch okeani	205	72	12	289	24,10%	36
Afrika	56	42	5	103	8,59%	36
Yevropa va Shimoliy Amerika	485	69	11	565	47,12%	50

Manba: 1-jadval. Mintaqalar bo'yicha Jahon merosi obyektlari soni³

¹ https://en.wikipedia.org/wiki/World_Heritage_Sites_by_country

² Muallif ishlanmasi

³ <https://whc.unesco.org/en/list/stat>

Dunyoda turizm va rekreatsiya rivojlangan davlatlarning YaIM tarkibida juda katta ulushga ega hisoblanadi. YaIMning tarkibida yuqori katta ulushga ega bo‘lgan mamlakatlar asosan orol mamlakatlar, ekoturizm imkoniyatlariga ega davlatlar, shuningdek, uzoq tarixga ega bo‘lgan va madaniy-tarixiy turizm salohiyoti yuqori bo‘lgan davlatlar iqtisodiyotida turizm yetakchi tarmoq hisoblanadi.

Jahon mamlakatlari orasida asosan rivojlangan davlatlarda yillik sayyohlar tashrifi yuqori hisoblanadi. Rivojlangan davlatlarda viza rejimining soddaligi va xavfsizlik, arzon turizm, xizmat ko‘rsatish sohalari juda yaxshi yo‘lga qo‘yilganligi, shuningdek, tarixiy obidalar boyligi, madaniy-tarixiy yoki ekoturizm salohiyati yuqoriligi sababli yiliga juda katta miqdorda daromad davlat iqtisodiyotiga tushadi.⁴

Xalqaro turizmning rivoji rayonda misli ko‘rilmagan iqtisodiy o‘sishga olib kelishi mumkin. Bunga Yevropadagi 3 ibodat markazi bo‘lmish shaharning biri — Lurd misol bo‘ladi. 5 ming aholisi bo‘lgan bu shaharchada o‘ziga xos turistik resurslar mavjud: qasr, tog‘dagi qamoqqa aylantirilgan qadimiy qal‘aning qoldig‘i va boshqalar. Bugungi kunda madaniyat va tarix Fransiyaning sayyohlik raqobatbardoshligini oshirishning kuchli harakat vositalaridir. Madaniy muassasalarga tashrif buyurgan sayyohlar ulushi 60% dan ortiqni tashkil qiladi. Tarixiy joylar va badiiy festivallarni targ‘ib qilish orqali madaniy turizm hududlarning iqtisodiy rivojlanishiga hissa qo‘shib, 100 mingdan ortiq ish o‘rni va 15 milliard yevro daromad keltirmoqda.⁵ 6000 ta shahar kutubxonalari, 40000 ta qo‘riqlanadigan yodgorlik va obidalar, 8000 ta muzey, 5000 ta kinoteatr, 500 ta teatr, musiqa va raqs festivallari, teatr fasllari va son-sanoqsiz ko‘rgazmalarga ega bu davlat turizmning ushbu sohasida yetakchilardan hisoblanadi.⁶

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Turizm Etikasi Turizm doiraviy Konvensiyasi 7-moddasining 2-bandida quyidagi fikrlar keltirilgan: “Turizm siyosati va faoliyati badiiy, arxeologik va madaniy merosni hurmat qilgan holda olib borilishi, ularni himoya qilishi va kelajak avlodlarga yetkazishi kerak;

⁴ https://uz.wikipedia.org/wiki/Jahonda_turizm_salohiyati

⁵ <https://francemuseums.com/cultural-tourism-new-uses-and-opportunities/>.

⁶ <https://www.campusfrance.org/en/cultural-excursions-France>

Yodgorliklarni, ziyoratgohlarni, arxeologik va tarixiy obidalarni asrab-avaylash, shuningdek, turistik tashriflar uchun keng ochiq va ochiq bo‘lishi kerak bo‘lgan muzeylarni modernizatsiya qilishga alohida e‘tibor qaratish lozim”.⁷

Tahlil va natijalar

XX asrning ikkinchi yarmi - XXI asr boshlarida turizm jahon iqtisodiyotining yetakchi tarmoqlaridan biriga aylandi. 2020-yil boshida turizm sektorining jahon yalpi ichki mahsulotiga qo‘shgan to‘g‘ridan-to‘g‘ri hissasi qariyb 2.8 trillion AQSh dollarini – YaIMning 3.3 foizini, jami – 8.9 trillion AQSh dollarini – YaIMning 10.3 foizini tashkil etdi. Turizmning jahon eksportidagi hissasi 6,6 foizni (1.7 trillion dollar) tashkil etdi. Turizmda band bo‘lganlarning umumiy soni 330 million kishiga yetdi (dunyoda band bo‘lganlarning 1/10 qismi).

Global madaniy turizm bozori hajmi 2023 va 2027-yillar oralig‘ida 20,77% CAGRda tezlashib , 6,600,71 million dollarga o‘shishi taxmin qilingan. Butun dunyo bo‘ylab ichki turizm iqtisodiyoti daromadli bo‘lib, u yerda qolish tendensiyasi o‘shib bormoqda. Mahalliy madaniyat bayrami jismoniy shaxslar uchun tejamkor bo‘lib, aholini o‘z mamlakati tarixi va madaniyatidan xabardor qilish kabi boshqa afzalliklarga ega. Turizmning bu turi tashrif buyuruvchilar uchun kamroq qiyinchilik tug‘dirishi mumkin, chunki ichki turizmga tashrif buyuruvchilar til, valyuta/ovqat o‘zgarishi yoki odob-axloq qoidalaridan xabardor. Bunday omillar prognoz davrida segmentlarning o‘shishiga yordam beradi.

Tashqi turizmda Yevropa mintaqasini misol qilib oladigan bo‘lsak, ushbu mintaqada davlatlari prognoz davrida jahon bozorining o‘shishiga 49% hissa qo‘shgani taxmin qilinmoqda. Ma’lumotlarga ko‘ra, madaniy turizm Yevropadagi barcha turizmning 40% ni tashkil qiladi, har 10 turistdan 4 tasi o‘z yo‘nalishini madaniy taklifiga qarab tanlaydi. Yevropada madaniy turizm bozorining o‘shishiga Venetsiya va uning lagunasi, Sienaning tarixiy markazlari, Pizadagi Piazza del Duomo va Italiyadagi San Gimignano kabi mashhur yo‘nalishlar sabab bo‘ladi. Boshqa

⁷ <https://www.unwto.org/tourism-and-culture>

yoʻnalishlarga Eski Salamanka shahri, Sevilyadagi Alkazar va Ispaniyadagi Burgos sobori kiradi. Bundan tashqari, Berlindagi Museumsinsel, Köln sobori, Bamberg shahri, Germaniyadagi Potsdam va Berlin saroylari va bogʻlari; Burj sobori, Amyen sobori, Shartr sobori va Fransiyadagi Pont du Gard Rim akveduklari mashhur sayyohlik yoʻnalishlaridir. Gʻarbiy Yevropadagi dunyoga mashhur ushbu yoʻnalishlar prognoz davrida mintaqadagi madaniy-tarixiy turizm bozorini rivojlantirishi mumkin.⁸

2023-yilning birinchi uch oy ichida xalqaro miqyosda taxminan 235 million sayyoh sayohat qilgan, bu 2022-yilning shu davridagidan ikki baravar koʻp. Yaqin Sharq esa eng kuchli koʻrsatkichni koʻrsatdi (+15%) va toʻliq chorakda pandemiyadan oldingi raqamlarni tiklagan dunyodagi birinchi mintaqa boʻldi. Afrika va Amerika 2019-yilga nisbatan 85 foizga yetdi.⁹

Jahon sayyohlik barometri maʼlumotlariga koʻra, xalqaro turizm 2023-yilni pandemiyagacha boʻlgan darajaning 88% ni tashkil etdi va taxminan 1,3 milliard xalqaro tashrif bilan yakunladi. UNWTOning soʻnggi Jahon sayyohlik barometri hisobotida Yaqin Sharq, Yevropa va Afrika 2023-yilda eng kuchli natijani koʻrsatdi.¹⁰

Global demografiyaga ixtisoslashgan World Population Review portali tahlilchilari 2023-yilda dunyoning eng koʻp tashrif buyuradigan 10 ta davlatini aniqlashgan. Prognoz Jahon sayyohlik tashkilotining 2023-yilning birinchi yarmidagi sayyohlar oqimi toʻgʻrisidagi maʼlumotlariga asoslanib oʻrganib chiqilgan. Bundan tashqari sayyohlar asosan nima maqsadda sayohat qilganligi ham tahlil qilingan. Ushbu davlatlar¹¹ **(2-jadval)**:

	Nomi	Tashriflar soni	Tashrif buyurgan joylar va maqsadi
--	-------------	------------------------	---

⁸ Madaniy turizm bozori hisoboti 2023-2027 <https://www.technavio.com/report/cultural-tourism-market-industry-analysis>

⁹ UNWTO Jahon sayyohlik barometri va statistik ilovasi, 2023 <https://www.unwto.org/un-tourism-world-tourism-barometer-data>

¹⁰ <https://www.unwto.org/news/international-tourism-to-reach-pre-pandemic-levels-in-2024>

¹¹ <https://www.atorus.ru/node/54749>

1	Fransiya	89,4 mln	Eyfel minorasi, quyoshli plyajlari, madaniy-tarixiy obyektlari, diqqatga sazovor joylari, sharsharalar, ko'llar va Yura tog'lari
2	Ispaniya	83,7 mln	Mamlakatdagi ko'plab tabiiy va tarixiy diqqatga sazovor joylar va chiroyli plyajlar. Sagrada Familia bazilikasining minoralari
3	AQSh	79,3 mln	sharsharalar, kanyonlar, milliy bog'lar, plyajlar, Gollivud va Katta Kanyon, Disneylend va Niagara, Alkatraz va Manxetten, 66-tarixiy marshrut va Appalachi trail markazlari. Nyu-York shahridagi kazinolar va Yulduzlar xiyoboni
4	Xitoy	65,7 mln	Buyuk Xitoy devori, Pekindagi taqiqlangan shahar, Siandagi Terakota armiyasi, Shanxayga va uning ajoyib osmono'par binolariga sayohat. Bundan tashqari Avatar filmidagi Pandora sayyorasining ajoyib manzarasi va dunyodagi eng uzun va eng baland shisha ko'prik, Sharqiy Gavayi plyajlari va an'anaviy xitoy oshxonasiga sayohat
5	Italiya	64,5 mln	asosan gastronomik turizm(pitssa va makaron), plyaj turizm va YuNESKOning Jahon merosi obyektlari markazlariga sayohat
6	Turkiya	51,2 mln	Sharq va Yevropa madaniyatini o'zida mujassam etgan dunyodagi yagona shahar. Asosan kurortlar uchun tashrif buyurishadi va plyaj kokteyliga noyob tarixiy va tabiiy joylariga tashrif buyurishni qo'shadilar
7	Meksika	45 mln	mamlakatdagi plyaj, diqqatga sazovor joylar va ekstremal bayramlar
8	Tailand	39,8 mln	Buddist ibodatxonalari, tarixiy va madaniy qadriyatlar, boy o'yin-kulgi, jonli suv osti dunyosi, ajoyib tabiat, hashamatli xaridlar va mashhur massaj. 33 dan ortiq Tailand qirollari hukmronlik qilgan Qadimgi Ayutthaya shahri
9	Germaniya	39,6 mln	taxminan 6800 ta muzey va ko'plab qal'alar, jumladan mashhur Noyshvanshteyn qal'asi, dunyodagi uchinchi yirik cherkov, nemis pivosi va sayyohlar uchun eng qiziqarlisi Fransiya piyoda

			borish. Kehl shahrining asosiy diqqatga sazovor joyi – Germaniya va Fransiya bog‘lovchi ko‘prik
10	Buyuk Britaniya	39,4 mln	Madaniyat, xarid qilish va tarixiy markazlari. London, Edinburg, Garri Potter to‘plami, afsonaviy Bitlz, Grinvichdagi Bosh meridian va boshqalar.

Bu shuni ko‘rsatadiki, jahon bozorida sayyohlar dunyo bo‘ylab sayohat qilayotganida albatta, tashrif buyurayotgan davlatining tarixini, madaniyatini ko‘rmasdan qaytishmaydi. Bu madaniy-tarixiy turizmning qiziqarli va muhimligini anglatadi.

Statistik ma’lumotlar shuni ko‘rsatadiki, madaniy-tarixiy turizm, ayniqsa OECD va APEC mintaqalarida jadal o‘shida davom etmoqda. Ushbu turizmning to‘g‘ridan-to‘g‘ri global qiymati 1 milliard dollardan oshadi, Osiyo-Tinch okeani mintaqasida esa taxminan 327 million dollarni tashkil qiladi.

Madaniy-tarixiy turizm sayyohlari ko‘pincha boshqa sayyohlarga qaraganda uzoqroq qolishadi va ko‘proq pul sarflashadi. Darhaqiqat, tadqiqotlardan biri shuni ko‘rsatdiki, madaniyat va tarix turisti kunining 38% dan ko‘proq vaqtini sarflagan va ular boshqa sayohatchilarga nisbatan 22% ko‘proq vaqt hududda qolishgan. Statistik ma’lumotlar takroriy tashrif buyuruvchilarga nisbatan izchillikni ko‘rsatmasa-da, Amerika Qo‘shma Shtatlarining madaniyati va merosi bo‘yicha sayyohlik ma’lumotlari shuni ko‘rsatadiki, ushbu sayohatchilar guruhining takroriy tashriflar darajasi an’anaviy sayyohlarga qaraganda yuqori.¹²

Turizm bo‘yicha Gaaga deklaratsiyasida “bo‘sh vaqtda dam olish huquqi va haq to‘lanadigan ta’til huquqi, hamda bu vaqtdan ta’limiy va ko‘ngil ochish maqsadida foydalanish uchun sayohatga chiqish – ichki va xalqaro turizmning ne’matlaridir” deb ko‘rsatilgan.¹³

Xulosa

¹² Carolyn Ch. How Culture and Heritage Tourism Boosts More Than A Visitor Economy// <https://www.mytravelresearch.com/culture-and-heritage-tourism-boosts-visitor-economy/>

¹³ Королёва Н.В. Имитационное моделирование направлений развития туризма в рекреационных зонах региона. Майкоп, 2007. 164 с.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkin ki madaniy-tarixiy turizm turizm va madaniyatning o'zaro ta'siri natijasidir. Madaniy-tarixiy turizm mamlakat iqtisodini rivojlantirish bilan bir qatorda tarixiy voqealarni qayta tiklashga, umummilliy qadriyatlarni umumlashtirishga yordam beradi. Jahon bozorida turizmning ushbu sohasiga qiziqadigan sayyohlar sonining ko'pligini o'zi turistlarni jalb qilish uchun meros obyektlarini yaratish, rekonstruksiya qilish, diqqatga sazovor joylarni kompleks tarzda taqdim qilish, tarixiy yodgorliklarni turizm ishlab chiqarishiga aylantirish kerakligini anglatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Madaniy turizm bozori hisoboti. 2023-2027
<https://www.technavio.com/report/cultural-tourism-market-industry-analysis>
2. UNWTO Jahon sayyohlik barometri va statistik ilovasi. 2023 <https://www.unwto.org/un-tourism-world-tourism-barometer-data>
3. Carolyn Ch. How Culture and Heritage Tourism Boosts More Than A Visitor Economy//<https://www.mytravelresearch.com/culture-and-heritage-tourism-boosts-visitor-economy/>
4. Королёва Н.В. Имитационное моделирование направлений развития туризма в рекреационных зонах региона. Майкоп, 2007. 164 с.
5. https://en.wikipedia.org/wiki/World_Heritage_Sites_by_country
6. <https://whc.unesco.org/en/list/stat>
7. https://uz.wikipedia.org/wiki/Jahonda_turizm_salohiyati
8. <https://francemuseums.com/cultural-tourism-new-uses-and-opportunities/>.
9. <https://www.campusfrance.org/en/cultural-excursions-France>
10. <https://www.unwto.org/tourism-and-culture>
11. <https://www.unwto.org/news/international-tourism-to-reach-pre-pandemic-levels-in-2024>
12. <https://www.atorus.ru/node/54749>